

Report coordinatore scientifico 12 novembre 2024

1. **Scopo:** questo documento riporta le attività svolte e le osservazioni dal Coordinatore scientifico Dr. Matteo Nigro nel periodo 08/10/2024 – 12/11/2024.

2. **Comunicazione:**

Eventi:

12 ottobre 2024 – Presentazione su invito al convegno **Più consapevoli in montagna** organizzato dal CAI di Chiavari. Link alla presentazione, <https://drive.google.com/file/d/1y2pp159Et8OaCiPxJ00RKM8ZKOvGUiD/view?usp=sharing>.

18-19 ottobre 2024 – Lezione in aula ed escursione all'ITI Quintino Sella (Biella) inserite nel PCTO "L'ACQUA E LA MONTANGA" a.s. 24-25 del CAI Sezione di Biella (Fig. 1).

Fig. 1. Foto dell'escursione per il PCTO "L'ACQUA E LA MONTANGA"

25-26 ottobre 2024 – Presentazione al **XLIII Congresso della Società Italiana di Biogeografia**.

L'abstract del contributo e la presentazione in forma avanzata sono visibili ai seguenti link: abstract -

<https://docs.google.com/document/d/1kvXE-6nZXJ-F4IVC-HmJDoWhzZLfEtGTtjajLeL1vEU/edit?usp=sharing>;

presentazione -

<https://docs.google.com/presentation/d/1V763YypHiWaML67158fVvLRnZ9yURXFL/edit?usp=sharing&oid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true>.

Fig. 2. XLIII Congresso della Società Italiana di Biogeografia.

30 ottobre 2024 – Presentazione al **Tavolo Rotondo “Raccolta dati – Osservatorio”** per gli Stati Generali del Turismo Outdoor "Camminare l'Italia del CAI. Qui il link alla presentazione, https://drive.google.com/file/d/1XHn2axVzyoGrEzRSqEIYaQPNCG_Fwlim/view?usp=sharing.

3. Andamento e validazione dei monitoraggi

Tutte le sorgenti censite al 12/11/2024 sono state validate sulla piattaforma OSM2CAI. Alla data suddetta risultavano 887 inserimenti totali, di questi 560 monitoraggi di sorgenti sono stati considerati validi (stato “valid”) (Fig. 3) secondo la procedura di validazione presentata nel [Report di Maggio 2024](#) e ora formalizzata nel Deliverable Sci 1 (https://docs.google.com/document/d/1v2zOeiHcjx9sOa2eVJLvuhS2_4rHhvZ/edit?usp=sharing&ouid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true). Mentre, 76 inserimenti sono ancora in stato “not_validated”, mancando di informazioni necessarie alla validazione. Si aggiunge inoltre la prima sorgente internazionale monitorata in Kosovo lungo la via dinarica da nostro Coordinatore Alessio Piccioli.

Fig. 3. Sorgenti censite e validate sul territorio nazionale in stato valid e not_validated al 27/08/2024.

In figura 4 viene riportata la variazione dei monitoraggi in stato “valid o “not_validated” nel tempo. Sul periodo di osservazione marzo – novembre 2024 (ca. 217 giorni) il tasso di ricezione di monitoraggi è stato di 2.5 monitoraggi al giorno (in leggero aumento rispetto al precedente report, 2.3). L’equazione descrittiva della variazione dei monitoraggi sul periodo marzo – novembre 2024 è $Y = 0.005x^2 + 1.29x - 12$ ($R^2 = 0.99$); con Y numero dei monitoraggi e x tempo in giorni. Rispetto al precedente report il coefficiente del termine di secondo grado non ha subito particolari variazioni mentre il coefficiente del termine di primo grado ha registrato un leggero aumento, in accordo con l’aumento del tasso di monitoraggi per giorno.

Fig. 4. Grafico della variazione die monitoraggi, in stato validated e not-validated, nel tempo. Le barre arancioni rappresentano il numero di monitoraggi per giorno, mentre la linea blu rappresenta il numero dei monitoraggi nel tempo. La linea nera tratteggiata rappresenta la funzione polinomiale di grado di best fit del numero di monitoraggi nel tempo.

4. Analisi dei dati derivanti dai monitoraggi

In figura 5 sono stati riportati i grafici (box-plot) aggiornati dei valori di quota, portata, conducibilità elettrica e temperatura delle sorgenti monitorate. La sorgente monitorata più elevata è la sorgente “VMS001 fonte nera (2005)” (<https://osm2cai.cai.it/resources/source-surveys/2005>) a quota 2634 m, localizzata tra le Valli Maira e Varaita. La sorgente è molto probabilmente alimentata dalla falda acquifera contenuta nel deposito di versante, composto da blocchi anche metrici, presente sulle pendici di sud-est tra il Monte Camoscere e Rocca la Marchisia.

Fig. 5. Box-plot dei valori di quota, portata, conducibilità elettrica e temperatura.

Fig. 6. Fotografie e localizzazione della sorgente “VMS001 fonte nera (2005)”

I valori delle principali statistiche descrittive, minimo massimo, media, mediana e deviazione standard, per i parametri di portata, temperatura e conducibilità elettrica sono riportati in Tabella 1. La maggioranza delle portate delle sorgenti monitorate che siano in stato *valid* sono comprese tra 0.001 e 1.9 L/s. Con l'eccezione del consueto monitoraggio che ha registrato un valore di 6 L/s, ancora ineguagliato (Fig. 5). La media, mediana e deviazione standard dei valori di portata sono rispettivamente 0.17 L/s, 0.09 L/s e 0.37 L/s. Le temperature delle sorgenti monitorate sono comprese tra 4.7 e 26.1 °C (Fig. 7). La media, mediana e deviazione standard dei valori di temperatura sono rispettivamente 12.8 °C, 13.0 °C, 4.2 °C, sostanzialmente invariate rispetto al precedente mese di agosto. I valori di conducibilità elettrica misurata sono compresi tra 7.5 µS/cm e 1661 µS/cm (Fig. 5). La media, mediana e deviazione standard dei valori di conducibilità elettrica sono rispettivamente 261 µS/cm, 236 µS/cm, 230 µS/cm.

Tabella 1. La tabella riporta le statistiche generali (minimo, massimo, media, mediana e deviazione standard) dei parametri di portata (Q), temperatura (T) e conducibilità elettrica (EC).

	Minimo	Massimo	Media	Mediana	Dev. Std.
Q (L/s)	0.001	6	0.17	0.09	0.37
T (°C)	4.7	26.1	12.8	13.0	4.2
CE (µS/cm)	7.5	1661	261	236	230

Nelle carte di figura 7 sono riportate i monitoraggi delle sorgenti per le quali i dati di temperatura e conducibilità elettrica sono stati acquisiti.

Fig. 7. Sorgenti monitorate con associati valori di temperatura e conducibilità elettrica.

Fig. 7. Grafici dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura messi in relazione. I dati identificati con le ellissi rosse sono probabilmente outlier dovuti a punti di emissione delle acque sorgive maggiormente esposti all'irraggiamento solare.

I grafici a), b) e c) di figura 7 continuano ad indicare la mancanza di correlazioni tra i parametri di portata, temperatura e conducibilità elettrica a scala nazionale, ad eccezione di una tendenza per alcune delle sorgenti monitorate a mostrare un aumento della conducibilità elettrica con l'aumento della temperatura. Si conferma una relazione lineare di circa 6.6 °C ogni 1000 m tra la temperatura delle sorgenti monitorate e la quota delle sorgenti.

Interpolazione dei dati di temperatura e conducibilità elettrica

I dati di conducibilità elettrica e di temperatura delle sorgenti monitorate e validate sono stati utilizzati per una prima iterazione di interpolazione a scala nazionale. Per l'interpolazione è stato adottato un algoritmo di Random Forest, in quanto capace di gestire sia variabili numeriche che categoriali (Breiman et al., 2002; Sekulić et al., 2020). Come obiettivo dell'interpolazione sono stati utilizzati i 117'000 punti sorgenti del database unificato a livello nazionale.

Le variabili utilizzate per interpolare i dati di conducibilità elettrica e temperatura sono:

- Precipitazione annua media sul trentennio 1981-2010 (<https://chelsa-climate.org/>).
- Temperatura media annua sul trentennio 1981-2010 (<https://chelsa-climate.org/>).
- Litologia presente in corrispondenza della sorgente.
- Capacità di scambio cationico dei suoli in corrispondenza delle sorgenti, questo solo per la conducibilità elettrica (<https://soilgrids.org/>).
- Latitudine e longitudine.
- Quota delle sorgenti.
- Mese di esecuzione dei monitoraggi delle sorgenti.

In figura 8, sono riportati i dati di conducibilità elettrica osservati contro in dati predetti dal modello. Tenuto di conto della grande estensione e complessità del sistema osservato, questo primo risultato è sicuramente incoraggiante.

Fig. 8. Conducibilità elettrica delle sorgenti osservata e predetta dal modello di random forest.

Nella figura 9 sono riportate le mappe delle sorgenti monitorate, con i rispettivi valori osservati, e delle sorgenti appartenenti al database unificato, con i valori predetti dal modello di random forest. Questa interpolazione dimostra la possibilità del database Acqua Sorgente di contribuire alla conoscenza idrologica a scala nazionale.

Per questa elaborazione stiamo attivamente collaborando con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa

Fig. 9 Interpolazione dei dati di temperatura e conducibilità elettrica a scala nazionale. I punti più grandi con perimetro nero rappresentano i dati monitorati i punti a diametro inferiore e senza perimetro rappresentano i punti delle sorgenti del database unificato.

Coordinatore scientifico del Progetto Acqua Sorgente.

Dott. Matteo Nigro

Bibliografia

Breiman, L., Cutler, A., Liaw, A., Wiener, M., 2002. randomForest: Breiman and Cutlers Random Forests for Classification and Regression. <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.randomForest>

Sekulić, A., Kilibarda, M., Heuvelink, G.B.M., Nikolić, M., Bajat, B., 2020. Random Forest Spatial Interpolation. Remote Sensing 12, 1687. <https://doi.org/10.3390/rs12101687>